

Гліба Ігор

студент 5-го курсу (магістр, 1 курс)

спеціальність «Політологія»

Факультет суспільних наук

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

Тема: Дилема свободи та безпеки громадян у політичній системі

Головним завданням та основою існування будь-якої держави є забезпечення безпеки громадян. Питання співвідносності безпеки та збільшення свобод людини завжди було критичним для багатьох наукових дисциплін, таких як політологія, філософія та інші. Це питання піднімалося у різні часи та в різних формах. Тому вивчення даної проблематики є актуальним та важливим для теперішніх та майбутніх поколінь людства незалежно від економічного чи культурного розвитку країн чи політичних систем загалом.

Мета статті: розкрити та проаналізувати зміст дилеми свободи громадян у різних політичних системах – як на рівні держави, так і на міжнародному рівні. Також спробувати визначити головні моменти впливу даної дилеми на українське державотворення.

Перш ніж почати описувати важливість свободи та безпеки громадянина, тобто індивіда в суспільстві та в державі, ми прагнемо з'ясувати сутність цих двох понять за різними підходами.

Визначень свободи людини є надзвичайно багато, тому ми обмежимося лише декількома з них, наприклад, «свобода – це одна з характерних рис людини, яка полягає в тому, що вона (подібно до Бога) може діяти (чи не діяти) з власної волі, не детермінуючись обставинами» [3]; В. Л. Петрушенко зазначає, що «свобода – фундаментальна властивість людини, яка зумовлена її неспеціалізованістю, життєвою неузасадненістю та некоріненістю в бутті та проявляється через здатність людини самій визначати зміст, мету та спрямованість своїх дій, мати можливість обирати тип і спосіб поведінки (вибір)» [5, с. 186]. У філософському словнику за редакцією В. Є. Кемерова поняття свобода визначається як «здатність людини володіти умовами свого буття, долати залежності від природних і соціальних сил, зберігати можливості для самовизначення, вибору своїх дій та вчинків» [7, с. 439].

На нашу думку, свобода – це природна властивість людини до вільного розвитку та життя у суспільстві, де вона може відносно незалежно від суспільних умов обирати свій шлях пізнання світу, не втручаючись у свободу іншої людини. Тобто будь-яка людина на цьому світі має бути вільна від впливу та маніпуляцій з боку інших, а будь-яка дія, яка сприяє цьому, є загрозою для розвитку індивіда, тим самим є загрозою для його безпеки. Але ми також хочемо зазначити те, що свобода ніколи не була статичною і ніколи не стане нею, а будь-яка прив'язка

до якихось понять у правовій чи у культурній сфері означає обмеження та здійснення контролю над людиною. Розуміння свободи для кожної людини є різним. Особливо з огляду на те, що під час нашого життя ми можемо постійно змінювати її власне визначення залежно від різноманітних умов та обставин, або від нашого власного розвитку.

Важливість свободи із системної точки зору є надзвичайно високою, оскільки саме свобода, зокрема й політична зумовлює більшу адаптивність політичної системи до зовнішніх умов та вищу ймовірність розвитку та виживання цієї системи. Людина без свободи є позбавленою творчості та мотивації, а в політичному плані це, крім смерті та аморфності, що стає основою для суспільного життя, зумовлює стагнацію самої політичної системи, що і призводить до її занепаду. Тому будь-яка система з тоталітарним чи демократичним режимом є обмежена в існуванні та загалом її існування є нетривалим. В Україні часто проявлялися авторитарні нахили в державотворенні, зокрема й на сучасному етапі, а саме під час президенства П. О. Порошенка, що викликає певний страх щодо стабільності та розвитку політичної системи загалом. Під час власних спостережень за функціонуванням наукової сфери, ми визначили певну деградацію у поширенні та розвитку політичної культури, що може загрожувати свободі людини. Адже чим нижчий рівень політичної культури, тим вища ймовірність того, що людина може потрапити під вплив та маніпуляції певних політичних сил чи економічних груп. Також існує висока ймовірність того, що така людина легко стане частиною маси, у якій розумовий рівень може бути нижчим від розумового рівня цієї ж людини.

Складність феномену безпеки породжує численні дослідження її суб'єкт-об'єктних характеристик. Англійський філософ Т. Гоббс [1] (1588– 1679) розвинув теорію безпеки з позиції системного аналізу взаємодії людини, суспільства і держави в контексті створення умов для їх виживання. Саме безпеку громадян він вважає метою держави. Водночас під забезпеченням безпеки розуміється не лише безпека існування, а й забезпечення кожній людині всіх благ життя, здобутих законною працею, безпечною та нешкідливою для держави. Цікавим є трактування Т. Гоббсом безпеки людської особистості, під якою він розумів збереження життя та забезпечення засобів такого збереження життя, за яким останнє не стало б важким. У сучасній безпековій теорії цей концепт є предметом соціогуманітарної безпеки [2, с. 30].

Великий політичний діяч Великої французької революції Жан Поль Марат розглядає право на особисту безпеку, свободу та власність як природні права людини та її основні громадянські права, тим самим визначаючи, що забезпечення права людини, яка є громадянином, залежить від цієї держави, а не від інших або самої людини. Крізь призму особистої безпеки, яка позбавляє страху будь-якого гноблення, розкриваються ним громадянські права, що також передбачають особисту свободу, яка дає змогу правильно використовувати власні фізичні та

моральні здібності й власність на різні блага, що дає змогу насолоджуватись усім, чим володієш [4, с. 11–54].

А. Петрянин та О. Петрянина визначають безпеку як забезпечений арсеналом легітимних сил, засобів та інструментів стан суспільних відносин, за яким реалізуються соціально значущі потреби людини і громадянина (особистості), надійно захищені від внутрішніх і зовнішніх загроз його особисті права і свободи, забезпечується розвиток матеріальних і духовних цінностей суспільства, гарантується територіальна цілісність і суверенітет, а також функціонування і розвиток конституційного ладу правової держави [6, с. 176].

На нашу думку, безпека – це певний суспільний компроміс між індивідами, які частково жертвують своєю свободою та правами, що також є частиною свободи в обмін на реалізацію захисту їхніх прав та свобод. Також у результаті утворення соціальних груп, а пізніше і держави, індивіди отримали певні гарантії дотримання своїх прав та охорони у вигляді нормативних актів, законів, цінностей та певної політичної традиції прав. У правовому суспільстві безпека ототожнюється з певною сукупністю структур чи інститутів, які несуть відповідальність перед суспільством за дотриманням та охороною прав індивіда, тобто особиста безпека тепер залежить не так від людини, як від держави. Цікавим парадоксом нашого часу є те, що всі провідні філософські чи політичні теорії, концепції чи думки визначають потужний розвиток людини та її розуму, але чим далі ми розвиваємося, тим більше постає питання безпеки. Адже цілком логічним є те припущення, що чим людина розумніша і чим більше починає себе поважати та цінувати, водночас – і інших людей, тим меншою має бути загроза виникнення небезпеки. Також цікавим моментом є те, що з року в рік багато європейських та американських держав дедалі більше витрачають на власну національну державну безпеку нібито на безпеку самих громадян. Але водночас ми хочемо зауважити, що у сучасному світі існує так звана «істерія безпеки», коли виникнення будь-якої загрози є майже найбільшим жахом для «цивілізованих людей».

Слід зауважити, що забезпечення державою безпеки є визначальним для її характеристики. Тобто незалежно від політичного режиму безпеку як таку гарантувала кожна політична система минулого, теперішнього та майбутнього. Просто в різних політичних режимах та історичних періодах по-різному розумілося саме слово «безпека», роль держави та роль людини у системі (механічний чи органічний підхід). Також важливо відзначити те, що зменшення корінного населення в Європі та перетворення її на певну політичну, економічну та культурну метрополію також стало важливим історичним фактором впливу на її розвиток за органічним підходом. Ми б хотіли ще відзначити пряму залежність таких двох понять як «безпека» - «політична культура», де існує пряма залежність від різноманітних моментів, наприклад, чим нижча політична культура, тим вища загроза для безпеки індивідів у суспільстві

(тоталітарні країни) або, чим нижчий рівень забезпечення безпеки людини, тим нижчий рівень політичної культури через нездатність системи зберігати та кристалізувати у собі еліту та викликає в населення небажання підкорятися державі, як політичній системі.

Також на питання, що таке «безпека» загалом? Можна відповісти і таким чином, що будь-яке посягання на «ваше» є протизаконним, якщо це «втручання» не передбачене законом або воно входить до інтересів держави. Наприклад, до сфери вашої безпеки є особиста інформація, право власності на інтелектуальну працю, хоча це є дискусійним щодо віднесення до сфери безпеки, водночас воно є ключовим для безпеки України. Тобто для багатьох громадян України питання власної безпеки або безпеки рідних належить до пріоритетних, а неефективне забезпечення безпеки сприяє еміграції населення за кордон, а саме в більш розвинуті країни.

В ідеальній моделі побудови держави та суспільства безпека в більшості своїх випадків не має заперечувати або обмежувати свободу людини, адже саме її порушення веде до виникнення небезпеки щодо розвитку людини. Але рівень, який вищий, ніж індивідуальний, не дотримується тих правил, які притаманні для індивіда. Тобто одна людина прагне більшої свободи, але наприклад інша людина не підготовлена до неї, тому у більшості випадків вибір держави завжди йде до обмеження, оскільки вона гарантує безпеку для більшості. Тому згідно з думкою Бенедикта Спінози, мета держави полягає не в тому, щоб перетворювати людей з розумних істот на тварин або автомати, а, навпаки, в тому, щоб їх душа і тіло виконували свої функції, не наражаючись на небезпеку, а самі вони користувалися вільним розумом і не змагалися один з одним в ненависті, гніві або хитрості й не ставилися вороже один до одного. Тобто в розвитку самої людини, що і становить головну мету держави [8].

На нашу думку, для теперішнього рівня розвитку людини держава є єдиною суспільною організацією, яка здатна ефективно, хоч і системно забезпечувати безпеку людини. Хоч на даний момент часу, існують різноманітні міжнародні військові, економічні, політичні чи екологічні організації, мета яких – забезпечення безпеки самої організації, а не людини. Тобто теперішня політична система зацікавлена у збереженні постійного політичного середовища з процесом уніфікації та переведення всіх людей на спільну основу нібито для їхнього блага, але водночас знищуючи саму свободу людини в її основі. Для чого потрібно збереження таких політичних організацій у вигляді держав, що тепер називається міжнародною та частково національною безпекою. Відповіді на це питання є чимало, оскільки подібні питання виникали ще у 20 столітті, на які намагалися дати відповіді видатні мислителі цього століття. Втім, ми не володіємо знаннями чи досвідом, якими володіли вони. Час, який пройшов, дає нам певну перевагу в об'єктивності або більшій істинності відносно попередніх відповідей. Ми вважаємо, що відбувся серйозний системний перехід не в плані балансу сил, а у формі, яку нова система прагне створити. Ми є прихильниками «кібернетичного» пояснення функціонування

національної системи у формі держави, у якій проголошується важливість кожного людського життя та професійного розвитку людини, що потребує значних витрат, проте приносить більше користі для самої системи. Такий підхід частково перенісся на міжнародну арену, де незалежно від ступеня впливу на саму систему або важливості в ній, кожний елемент є цінним, а його знищення є певною загрозою для існування такої системи. На жаль, збереження політичної одиниці не означає збереження її сутності, що переноситься на збереження сутності самої людини.

Під час нашого спостереження за системними змінами або функціонування самої системи, ми помітили певну дуалістичність у проведенні заходів безпеки. Люди завжди вимагали від системи найефективнішої реалізації заходів безпеки, тобто ліквідацію будь-якої загрози та недопущення її і ще раз. Це сильно вплинуло на саму систему, яка побудована не просто людьми, а яка бере за основу «людську душу» з її страхами та слабкостями. А сам критерій ефективності не завжди відповідає свободі людини, адже найбільш ефективно управляти, тобто забезпечувати безпеку 10 однакових людей за своєю суттю, ніж 5 людей з різними позиціями, поглядами та бажаннями. Тому відбувається масова уніфікація ідеологій та культурних систем на міжнародному рівні, що виходить з рівня держави. Звідси випливає певна відносність самої безпеки та загрози для неї, оскільки протидія завжди має відбуватися згідно з дією, якої по суті немає.

Ми вважаємо, що свобода це щось, що не можна визначити, описати чи утворити таку собі «прив'язку» яка буде уособлювати дане поняття та замість цього слова. Оскільки будь-яке закріплення означає межі, що для свободи в її корінні є неприйнятним. Тобто навіть у логічних конструкціях людського розуму ці два поняття можуть існувати спільно до тієї міри, коли людина не боїться або не хоче бути вільною.

Свобода людини та індивіда позитивно сприяє розвитку політичної культури, як одного з головних елементів будь-якої політичної системи. Розвиток свободи особистості діє значні плюси, але одночасно створює певні мінуси для політичної конструкції, а саме, виникнення системного бунту, поширення аморфності та недовіри до державної влади та загалом до держави серед населення, що створює загрозу на різних рівнях для забезпечення безпеки.

Доволі часто можна почути різноманітні новини, які стосуються нашої безпеки на міжнародному рівні, саме з боку людини. Тобто будь-яка загроза війни чи військового конфлікту стосується кожної людини незалежно від країни, тобто війна, як політичне явище, яке не походить від простого люду, є для нього смертельною загрозою. Будь-яка загроза війни чи наближених явищ породжують доволі цікаві та дивні емоційні настрої серед мас, а важливо те, що демократія – це влада більшості, а саме маси. Якщо маса боїться і прагне захисту, а держава пропонує заходи забезпечення ще кращої безпеки в обмін на обмеження певних свобод людини,

то думка, яка є відмінною від більшості, стає однією із загроз для безпеки також. У наші дні слово безпека стало для будь-якого українця важливішим та маніпулятивним через військові дії у східній частині України та окупації Криму. Саме зараз безпека самої політичної системи та окремої людини загалом має стати пріоритетним для органів державної влади у виробленні стратегії розвитку країни. Якщо прослідкувати всі періоди розвитку українського державотворення, то можна відзначити що забезпечення безпеки є першим обов'язком держави, а саме – необхідність першочергового утворення армії, судочинства та інших силових та регулюючих органів. Але варто відзначити той момент, якщо держава буде більше звертати увагу на безпеку самої системи, а не людини та індивіда, то це може призвести до тоталітаризму чи авторитаризму, а згодом – до розпаду. Також обмеження свободи веде до «закостеніння» самої системи, що веде до її слабкості та неможливості розвиватися, чим і суперечить «тотальній безпеці».

Підбиваючи висновки, ми хочемо визначити такі основні позиції даної роботи:

1. Національна безпека або будь-яка безпека, яка поширюється на велику кількість людей не є співвідною з індивідуальною безпекою, тобто національна безпека може набувати форми політичної маніпуляції, яка не гарантує людині її свободи повною мірою. Звідси випливає, що національна безпека породжена не для захисту людини, а для розвитку самої системи в цілому.
2. Також ми виділили доволі цікавий парадокс, що чим ми більше розвиваємося, тим більше потребує захисту з боку держави, що викликає у нас сумнів відносно справжнього розвитку людини, а не масової культури чи технологій. Для підтвердження цієї думки ми можемо навести той факт, що з кожним роком кошти, які виділяються на безпеку країни та людей зокрема тільки збільшуються, що є прямо пропорційним зростанню небезпек. Тобто те химерне явище, яке ми називаємо загрозою для безпеки громадян та держави в цілому, можна порівняти з гідрою, тим самим називаючи цю битву вічною.
3. Залишається той факт, що найбільшу загрозу для людської безпеки несе сама людина, а не природні явища чи інші земні істоти.
4. Держава – в даній політичній системі є наразі єдиною суспільною організацією, яка може повноцінно забезпечувати безпеку та порядок серед людей, хоч і є тим агентом, який і не допускає більшого розвитку людини, як інструмент суспільного контролю та політичної влади політичної еліти.
5. Також ми у даній роботі вивели відносність таких понять: «безпека» і «політична культура»; «безпека» і «свобода»; «безпека» і «політична культура».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1) Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. Київ: Дух і Літера, 2000. 600 с.
- 2) Горбатюк С. Є. Еволюція феномену безпеки: від стародавніх політико-правових вчень – до сучасної наукової думки. Вісник № 2 НАДУ при Президентові України. 2016 р. 30 с.
- 3) Короткий словник філософських термінів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 32.fatal.ru/src/files_predmet/Philisophy/slovnyk.doc
- 4) Марат Ж. П. Избранные произведения: в 2 т. Москва, 1956. 320 с.
- 5) Петрушенко В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції. Львів: Магнолія, 2006, 2011. 352 с.
- 6) Петрянин А. В. Понятие безопасности: законодательно-доктринальные подходы / А. В. Петрянин, О. А. Петрянина // Юридическая наука и практика: вестн. Нижегородской академии МВД России, 2013. 173–176 с.
- 7) Современный философский словарь. Москва, 1996. 608 с
- 8) Спиноза Б. Богословско-политический трактат [Электронный ресурс] / Б. Спиноза. – Режим доступа: http://www.civibook.ru/files/File/Spinoza_B-P_tr.pdf
- 9) Ситник Г. П. Державне управління національною безпекою України: монографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2004. 408 с.
- 10) Спенсер Г. Личность и государство. Челябинск: Социум, 2006. 205 с.